

9. Использование фильтров с плавающей загрузкой для очистки сточных вод / Л.М. Кочетов, Б.С. Сажин, В.Б. Сажин [и др.] // Успехи в химии и химической технологии, 2009. Т. XXIII. № 8 (101). С. 106-113.

10. Сажин Б.С. Эксергетический анализ работы промышленных установок [Текст] / Б.С. Сажин, А.П. Булеков, В.Б. Сажин. – М.: МГТА, 2000. – 197 с.

11. Сажин В.Б. Сушка в закрученных потоках: теория, расчёт, технические решения [Текст]/В.Б. Сажин, М.Б. Сажина. – М.: МГТУ, 2001. – 324 с.

12. Сажин Б.С. Массообменные процессы текстильных производств [Текст]/ Б.С. Сажин, М.Б. Сажина, М.А. Апарушкина. – М.: МГТУ, 2012. – 77 с.

ИССЛЕДОВАНИЕ СИСТЕМ ИЗОЛЯЦИИ СИЛОВЫХ КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ

Бойкаров С.Б.

Магистрант

Ташкентский Государственный Технический Университет

Узбекистан

Суллеев А.Х.

Научный руководитель

кандидат технических наук, профессор,

Ташкентский Государственный Транспортный Университет

Узбекистан

RESEARCH OF POWER CABLE LINE INSULATION SYSTEMS

Boykarov S.

Undergraduate

Tashkent State Technical University

Uzbekistan

Sulliev A.

Supervisor

candidate of technical sciences, professor,

Tashkent State Transport University

Uzbekistan

Аннотация

Надежность современных систем аутентификации для генерации и распределения электроэнергии в значительной степени определяется электрической надежностью электрооборудования. Аварийные повреждения, зачастую влекут за собой непоправимый ущерб для оборудования, в результате происходит сбой электроснабжения, что приводит к большим финансовым потерям в системе электроснабжения и у потребителей.

Abstract

The reliability of modern authentication systems for the generation and distribution of electricity is largely determined by the electrical reliability of electrical equipment. Accidental damage often leads to irreparable damage to equipment, resulting in a power failure, which leads to large financial losses in the power supply system and consumers.

Ключевые слова: Современные тенденции в электроэнергетике, которые направлены на достижение целей наиболее эффективного использования природных энергетических ресурсов, защиты окружающей среды.

Keywords: Current trends in the electric power industry, which are aimed at achieving the goals of the most efficient use of natural energy resources, environmental protection.

Современные тенденции в электроэнергетике, которые направлены на достижение целей наиболее эффективного использования природных энергетических ресурсов, защиты окружающей среды, повышения надежности электроснабжения и качества электроэнергии, выполнения требований заказчика с графиком неравномерной нагрузки, снабжения крупных городов и децентрализованной

нагрузки, стали новыми условиями функционирования электроэнергетики как социальной и клиентоориентированной инфраструктуры.

Надежность современных систем аутентификации для генерации и распределения электроэнергии в значительной степени определяется электрической надежностью электрооборудования. Аварийные повреждения, зачастую влекут за собой непоправимый ущерб для оборудования, в резуль-

тате происходит сбой электроснабжения, что приводит к большим финансовым потерям в системе электроснабжения и у потребителей. Особенно значительны потери аппаратного сбоя на оборудовании высших классов напряжения, которые имеют большую единичную мощность[1].

Для повышения надежности систем электроснабжения необходимо внедрение ряда мероприятий по обеспечению технического контроля за состоянием изоляции.

Для поддержания необходимого уровня надежности оборудования во время эксплуатации применяется система планового технического обслуживания и ремонта. Традиционно эта система основана на периодическом осмотре и плановом техническом обслуживании оборудования, является системой обслуживания по количеству отработанного времени. Если применять данную систему к установкам высокого напряжения, то такая система является не самым оптимальным вариантом, так как приводит к ненужным отключениям работоспособного оборудования. Загруженные графики работ электрической сети и отсутствие введения резервов привели к необходимости увеличения межремонтного периода, что при нынешней системе обслуживания имеет тенденцию к снижению надежности основного оборудования.

Огромная значимость для увеличения эффективности эксплуатации высоковольтных установок заключена в переходе на техническое обслуживание по реальной потребности. Таким образом, необходимость в обслуживании и ремонте заключается на основании фактического состояния оборудования.

Переход на техническое обслуживание оборудования не возможен без применения надежных методов контроля и оценки его текущего состояния. Данная проблема и выявляет необходимость развития технической диагностики.

Необходимость совершенствования системы и методов технического контроля электрооборудования в эксплуатации определяется также их недостаточной эффективностью. Существующие на сегодняшний день методы испытаний разработаны давно и направлены на выявление дефектов, которые уже не определяют надежность, современного высоковольтного оборудования.

Периодичность испытаний не соответствует скорости развития дефектов. Все это снижает вероятность раннего обнаружения новых повреждений и возможность для прогнозирования отказов.

Наиболее эффективным способом контроля за состоянием электрооборудования является монито-

ринг, который не оказывает разрушающих воздействий на качество электрической изоляции. Среди наиболее важного электрооборудования, надежность которого необходимо контролировать и поддерживать на достаточном уровне, выделяются высоковольтные кабельные линии (КЛ).

Для проведения испытаний, как правило, используют напряжение промышленной частоты. Согласно методике, изоляция кабельной линии подвергается воздействию испытательного напряжения 1 мин. Данное время воздействия приложенного испытательного напряжения не оказывает влияния на состоянии изоляции, которая не имеет дефектов, отрицательных воздействий, и приемлемо для проведения осмотра находящейся под напряжением изоляции.

Время, за которое повышается напряжение до одной трети испытательного значения, можно брать произвольно, но в дальнейшем испытательное напряжение необходимо повышать плавно, с той скоростью, которая необходима для того, чтобы можно было визуально произвести отсчет на измерительных приборах.

После проведения испытаний, продолжительность которых регламентируется, испытательное напряжение следует плавно снижать до значения, которое не превышает одной трети испытательного, и отключить. Допускается резкое снятие напряжения исключительно в тех случаях, когда данная мера необходима, если подвергается риску жизнь человека или целостность оборудования. Продолжительность испытаний подразумевает время приложения полного испытательного напряжения[2,3].

Для того, чтобы предотвратить перенапряжения (из-за высших гармоник), при испытаниях испытательную установку по возможности необходимо подключать к линейному напряжению сети. Форму кривой напряжения контролируют при помощи электронного осциллографа.

Измерения испытательного напряжения обычно проводят на стороне низкого напряжения. В качестве исключений могут быть ответственные испытания изоляции генераторов и крупных электродвигателей и т. д.

Большое воздействие на испытания может оказать емкость испытываемого объекта. На объектах с большой емкостью испытательное напряжение может превысить нормированное из-за "емкостной вольтодобавки". Емкость также оказывает большое воздействие на мощность испытательной установки, которую находят выражением

Рисунок 1. Схема испытания изоляции электрооборудования, повышенным напряжением переменного тока: 1 - автоматический выключатель; 2 - регулировочная колонка; 3, 10 - вольтметры; 4 - амперметр для измерения тока на стороне низкого напряжения; 5 - испытательный трансформатор; 6 - миллиамперметр для замеров тока утечки на испытуемой изоляции; 7 - шунтирующая кнопка для защиты миллиамперметра от перегрузки; 8 - трансформатор напряжения; 9 - резистор служащий ограничителем тока в испытательном трансформаторе при пробоях испытуемой изоляции (1-2 Ом на 1 В испытательного напряжения); 11 - резистор служащий ограничителем перенапряжений в испытуемой изоляции при пробое разрядника (1 Ом на 1 В испытательного напряжения); 12 - разрядник; 13 - испытуемый объект.

$$S_{\text{исп}} = \omega C U_{\text{всг}}^2 * 10^{-9} \text{ kVA}$$

где C - емкость испытуемой изоляции, пФ; $U_{\text{исп}}$ - испытательное напряжение, кВ; ω - угловая частота испытательного напряжения ($\omega = 2\pi f$). Мощность испытательной установки корректируют, учитывая номинальное напряжение испытательного трансформатора:

$$S_{\text{исп.пр}} = S_{\text{исп}} \frac{U_{\text{ном.пр}}}{U_{\text{исп}}}$$

Недостатки данных устройств:

- Не предусмотрена возможность учитывать характеристики переходных процессов в кабельных линиях во время их работы (гармонические составляющие тока и напряжения, грозовые и коммутационные перенапряжения);
- Вывод испытуемой кабельной линии из работы;
- Способствует появлению новых дефектов в изоляции кабельной линии.

Рисунок 2. Результаты измерений температуры изоляции

На данный внедряются силовые кабельные линии с изоляцией из сшитого полиэтилена, поэтому выбор и исследование систем мониторинга были проведены с учетом данных нововведений [3].

Помимо указания проблемы и рассмотрения требований, также были рассмотрены системы диагностики, которые используют на данный момент: Испытание изоляции повышенным выпрямленным

и переменным напряжением, метод бегущей волны, метод импульсного тока, метод импульсной рефлектометрии, акустический метод, импульсно-дуговой контроль.

Все вышеперечисленные методы имеют свои преимущества и недостатки, методика применения данных средств разработана и на практике показала себя с хорошей стороны. Но данные средства

имеют один общий недостаток – это невозможность учета характеристик переходных процессов в КЛ во время их работы.

Список литературы

1. Лыкин, А.В. Электрические системы и сети. Учебное пособие / А.В. Лыкин. - Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2002. – 248 с.

2. Файбисович, Д.Л. Справочник по проектированию электрических сетей. / Под ред. Д.Л. Файбисовича. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Изд-во НЦ ЭНАС, 2006. - 320 с.

3. Леонов, В.М. Основы кабельной техники: учебник для студентов высших учебных заведений/ В.М. Леонов, И.Б. Пешков, И.Б. Рязанов, С.Д. Холодный; под ред. И.Б. Пешкова. – М.: Издательский центр «Академия», 2006. – 432 с.